

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

EFREN BREYER VICTORINO

Teacher

Marikina Polytechnic College

breyergrafix@gmail.com

“ANG PALASYO . . . FUTURE READY!”

Ang gandang pagmasdan Palasyo sa kalangitan,
Mahabang akyatin ang kinakailangan,
Upang marating ang tuktok na inaasam,
Mula sa ibabaw, mga gatuldok ang nasasakupan.

Ang sarap ng buhay na maging hari,
Ikaw ang pinagsisilbihan, salita mo’y kinatatakutan,
Mga opisyaes na sumasamba’y takot kang salungatin,
Binibitawan mong salita’y dali-daling susundin.

Mga biyaya sa iyo ay pinagkaloob,
May marangyang tirahan, mayroon pang sasakyan,
May tanod at libre sa mga pangangailangan,
Ikaw na pinagpapala ay nasa kaulapan.

Sa ibaba ng iyong malawak na nasasakupan,
Sakripisyo ang galawan, makalat at delikadong kapaligiran,
Kapos sa kwarto na pinag-aaralan, madilim, maliit na kainan,
Kulang sa kagamitan at instrumento para sa kaalaman.

Sa tinatamasa mong karangyaan at mga parangal,
Mga kaluluwang sabik sa kaalaman,
Nakatanghod at umaasam-asam,
Sila ang mga sakripisyo sa iyong kapalaluan.

Dumating ang panahon ng pagyanig ng kapaligiran,
Palasyo mo ay nakalampag habang ikaw’y ngumangasab,
Mga pinunong puro titulo, nakanganga, nakatanghod,
Hindi alam kung sino ang may command...NAKAKAHIYA naman.

Sa huli, ang tanong ng miron...
"Ano ang (para) sa (aming) mga ESTUDYANTE?"

